

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN LQ 45 YANG DIMODERASI DENGAN EXCHANGE RATE

Ossi Ferli¹, Erric Wijaya², Azizah Putri Efrita³, Denni Samuel Rajagukguk⁴,
Dian Puspitasari⁵

STIE Indonesia Banking School, Jakarta, Indonesia (ossi.ferli@ibs.ac.id)¹

STIE Indonesia Banking School, Jakarta, Indonesia (erric.wijaya@ibs.ac.id)²

STIE Indonesia Banking School, Jakarta, Indonesia (azizah.20221111051@ibs.ac.id)³

STIE Indonesia Banking School, Jakarta, Indonesia (denni.20221111052@ibs.ac.id)⁴

STIE Indonesia Banking School, Jakarta, Indonesia (dian.20221111058@ibs.ac.id)⁵

ABSTRACT : This study aims to examine the impact of profitability, capital structure, and liquidity on the firm value of companies listed in the LQ45 index on the Indonesia Stock Exchange, while also evaluating the role of the exchange rate as a moderating variable. Using a quantitative research design, the study analyzes panel data from 27 selected companies over the 2022–2024 period. Tobin’s Q is employed as a proxy to measure firm value, providing a market-based indicator that reflects investor perceptions. The findings reveal that, collectively, profitability, capital structure, and liquidity significantly influence firm value. However, when assessed individually, only profitability and capital structure demonstrate statistically significant effects, while liquidity does not show a meaningful impact. Furthermore, the exchange rate significantly moderates the relationship between profitability and firm value, indicating that currency fluctuations can alter how financial performance is perceived. Its moderating role in the relationship between capital structure and firm value is present but only marginally significant, and no moderating effect is observed in the case of liquidity. These results suggest that although internal financial indicators remain crucial, external macroeconomic variables such as exchange rate volatility can play a substantial role in strengthening or weakening the influence of internal financial performance on firm value.

Keywords: *Firm Value, Profitability, Capital Structure, Exchange Rate as Moderator*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45, dengan mempertimbangkan nilai tukar sebagai variabel pemoderasi. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 27 perusahaan selama periode 2022 hingga 2024, dan nilai perusahaan diukur menggunakan rasio Tobin’s Q. Secara simultan, ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, secara individu hanya profitabilitas dan struktur modal yang menunjukkan pengaruh bermakna, sementara likuiditas tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, nilai tukar berperan sebagai moderator dalam memperkuat hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan, meskipun dampaknya terhadap struktur modal hanya marjinal dan tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor internal perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap penilaian pasar, dan nilai tukar sebagai variabel eksternal mampu mengubah arah atau kekuatan hubungan tersebut.

Keywords: *Profitabilitas, Struktur Modal, Likuiditas, Nilai Perusahaan, Nilai Tukar*

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada pengaruh profitabilitas, struktur modal dan likuiditas, terhadap nilai perusahaan, dengan nilai tukar digunakan sebagai variabel Moderasi. Terdapat sejumlah celah penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan utama kajian ini. Beberapa studi sebelumnya telah mengeksplorasi hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Wijaya & Fitriati, 2022); (Pranata & Pujiati, 2015); (Novitasari & Herlambang, 2015); (Lumbantobing & Salim, 2021); (Lumbantobing & Salim, 2021), namun temuan yang dihasilkan masih menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti bagaimana variabel profitabilitas, likuiditas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan, dengan nilai tukar digunakan sebagai variabel moderasi. Sebagai tambahan kontribusi, studi ini juga menghadirkan pendekatan baru melalui penggunaan nilai tukar sebagai variabel moderasi, yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari IDX Finance Sector dan Indeks LQ45 merupakan dua indikator penting dalam menggambarkan kondisi pasar modal di Indonesia, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Indeks IDX Finance Sector bersifat sektoral dan merepresentasikan kinerja saham-saham pada sektor keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan, dengan pergerakan yang cenderung fluktuatif sepanjang periode 2020 hingga 2025. Di sisi lain, Indeks LQ45 terdiri atas 45 saham dengan tingkat likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar dari berbagai sektor industri, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap dinamika pasar secara umum. Berdasarkan pengamatan terhadap pergerakan kedua indeks, Indeks LQ45 mengalami tren penurunan yang lebih signifikan dan konsisten sejak pertengahan tahun 2024 dibandingkan IDX Finance Sector, yang sempat mengalami fase pemulihan sebelum kembali melemah di awal tahun 2025.

Gambar 1. Graphic Historical Performance IDX Finance
Sumber : [Investing.com](https://www.investing.com)

Pemilihan indeks LQ45 sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa indeks ini memiliki tingkat representativitas yang tinggi terhadap keseluruhan kondisi pasar modal

Ossi Ferli¹, Erric Wijaya², Azizah Putri Efrita³, Denni Samuel Rajagukguk⁴, Dian Puspitasari⁵
Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan LQ 45 yang Dimoderasi dengan Exchange Rate

Indonesia. Selain mencerminkan saham-saham unggulan yang aktif diperdagangkan, keberagaman sektor dalam indeks LQ45 memungkinkan analisis yang lebih luas terhadap pengaruh faktor-faktor eksternal maupun internal, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta sentimen pasar. Tren penurunan yang signifikan dalam kurun waktu terbaru juga menunjukkan adanya fenomena pasar yang relevan untuk dikaji secara ilmiah, guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja saham-saham dalam indeks tersebut. Dengan demikian, LQ45 dipandang sebagai objek yang tepat dan strategis untuk dijadikan fokus dalam penelitian ini.

Gambar 1.2. Graphic Historical Performance LQ 45
Sumber : [Investing.com](https://www.investing.com)

Terdapat kesenjangan kajian mengenai hubungan antara profitabilitas, likuiditas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan, yang masih terbatas dalam konteks pasar modal Indonesia. Misalnya, penelitian oleh (Setiawanta et al., 2021) yang menggunakan perusahaan non-keuangan sebagai objek kajian, menemukan bahwa nilai tukar tidak secara signifikan memperkuat hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan. Namun, hasil berbeda ditemukan ketika nilai tukar digunakan sebagai variabel moderasi antara struktur modal dan nilai perusahaan, di mana pengaruhnya menjadi signifikan.

Penelitian ini juga menyoroiti celah dalam literatur di sektor farmasi dan perbankan terkait pengaruh nilai tukar terhadap return saham. Walaupun sudah ada beberapa studi yang membahas pengaruh rasio keuangan terhadap return saham (Darmayanti, 2019), (Ferdy Putra, 2020), masih sedikit yang menempatkan nilai tukar sebagai variabel moderasi. (Abdul Jabar & Cahyadi, 2020), misalnya, menemukan bahwa nilai tukar tidak mampu memoderasi hubungan antara rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap return saham di pasar syariah. Di sisi lain, penelitian terkait sektor perbankan yang menelaah apakah nilai tukar memperkuat atau justru memperlemah hubungan antara profitabilitas, leverage, dan return saham juga masih minim (Kusumawati & Widaryanti, 2022). Dengan demikian, studi ini berkontribusi untuk mengisi kekosongan dalam penelitian dengan mengeksplorasi lebih lanjut peran nilai tukar di berbagai sektor industri di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan dalam indeks LQ45, dengan nilai tukar sebagai variabel moderasi. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor keuangan internal

mempengaruhi nilai perusahaan, serta bagaimana nilai tukar dan skala perusahaan dapat memperkuat maupun melemahkan hubungan tersebut (Meliza et al., 2025). Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi investor dan manajemen dalam merumuskan strategi keuangan dan kebijakan perusahaan yang lebih tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Signal Teori

Teori sinyal menjelaskan bagaimana pihak internal perusahaan, seperti manajemen, menyampaikan informasi kepada pihak eksternal seperti investor. Menurut (Setiowati et al., 2023), pengungkapan informasi keuangan, terutama melalui laporan tahunan, memegang peran penting dalam memengaruhi keputusan investasi. Teori ini berlandaskan pada adanya ketimpangan informasi (asimetri informasi), di mana pihak manajemen memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemangku kepentingan eksternal. Faktor-faktor seperti profitabilitas, struktur modal, dan pertumbuhan perusahaan berfungsi sebagai sinyal yang dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap nilai Perusahaan (Ferli et al., 2024). Perusahaan yang memiliki tingkat laba tinggi, kondisi keuangan yang sehat, serta pertumbuhan yang stabil akan memberikan sinyal positif kepada pasar (Ramadhana & Januarti, 2019). Sinyal-sinyal ini kemudian membentuk ekspektasi investor terhadap prospek perusahaan ke depan, yang pada akhirnya berdampak pada harga saham dan nilai perusahaan, yang salah satunya dapat diukur melalui rasio Tobin's Q. Pengungkapan informasi yang terbuka dan transparan juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan suatu kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai cerminan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut, berdasarkan proses kegiatan selama beberapa tahun (Dewi, 2024) menyatakan bahwa nilai perusahaan terdiri dari beberapa jenis yaitu nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, nilai buku, nilai likuidasi. Menurut (Sundoro et al., 2019), metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), dan Tobin's Q. Selain itu, ukuran perusahaan yang diukur melalui total aset, log size, atau nilai pasar saham juga memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko serta menarik minat investor. Perusahaan berskala besar cenderung lebih stabil karena memiliki kontrol pasar yang lebih baik, sumber daya yang memadai, dan akses informasi yang lebih luas, sehingga lebih diminati oleh investor, khususnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kepemilikan aset yang signifikan (Ferli et al., 2021)

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan penjualan, aset, dan modal yang digunakan (Rokayah & Triyonowati, 2022). Menurut (Pratama et al., 2023), profitabilitas sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan operasionalnya secara efektif dalam

menghasilkan laba. Penilaian profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan komponen laba terhadap aktiva atau modal dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas meliputi gross profit margin, operating profit margin (OPM), net profit margin (NPM), return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan return on investment (ROI).

Struktur Modal

Struktur modal merupakan perbandingan antara modal sendiri dan modal asing (utang), yang mencakup utang jangka pendek maupun jangka panjang. Modal sendiri terdiri dari ekuitas pemegang saham dan laba ditahan (Arianti, 2022). Struktur modal menjadi dasar dalam menentukan sumber pembiayaan perusahaan, baik melalui ekuitas, utang, maupun penerbitan saham. Keputusan dalam pemilihan struktur modal akan memengaruhi nilai perusahaan karena berkaitan dengan risiko dan keuntungan pembiayaan. Penggunaan utang memang dapat meningkatkan keuntungan, tetapi jika jumlahnya berlebihan, dapat menimbulkan risiko gagal bayar dan menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan antara penggunaan modal sendiri dan utang guna mendukung pertumbuhan usaha secara optimal (Milansari et al., 2020)

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan berperan penting dalam menilai sejauh mana perusahaan mampu melunasi utang saat jatuh tempo. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kepercayaan kreditur jangka pendek terhadap perusahaan, karena dianggap memiliki kinerja keuangan yang sehat (Muntahanah et al., 2022). Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besarnya aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Salah satu alat ukur likuiditas adalah Current Ratio (CR), yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar (Darmayanti, 2019). Perusahaan dengan likuiditas yang baik umumnya lebih menarik bagi investor karena dianggap lebih stabil dan mampu menjalankan operasionalnya dengan lancar.

Nilai Tukar

Menurut (Saleha et al., 2021), nilai tukar (exchange rate) adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, yang mencerminkan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain dan mengacu pada harga satu unit mata uang asing dalam bentuk mata uang domestik. Nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, di mana stabilitas ekonomi akan berdampak langsung terhadap pergerakan nilai tukar. Kestabilan nilai tukar diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan dunia usaha. Selain itu, nilai tukar memainkan peran penting dalam mendukung transaksi bisnis antarnegara. Apabila nilai rupiah melemah sementara mata uang asing menguat, investor cenderung memilih berinvestasi dalam mata uang asing dibandingkan surat berharga dalam negeri, yang dapat menyebabkan penurunan harga saham karena menurunnya permintaan. Secara khusus, nilai tukar rupiah mencerminkan kesepakatan antara nilai tukar mata uang domestik dan mata uang negara lain (Sahrani et al., 2023).

Hypothesis development

Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta mengukur efisiensi operasional dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Menurut (Ateri Dendi et al., 2024) semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula return yang diharapkan oleh investor, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Pendapat ini sejalan dengan temuan (Mahanani & Kartika, 2022), yang menyatakan bahwa perusahaan yang mampu membagikan laba dalam jumlah besar memberikan sinyal positif kepada investor, sehingga berdampak pada kenaikan harga saham. Hasil penelitian (Priyadi & Chumaidah, 2018) juga mendukung hal tersebut, di mana profitabilitas yang tinggi dinilai mampu meningkatkan nilai perusahaan karena menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Di lihat dari hasil penelitian sebelumnya pun profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan (Meliza et al., 2025). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut konsep teori keagenan yang terdiri dari dua pihak, yaitu pemilik (pemegang saham) dan manajemen, masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda dalam menjalankan perusahaan. Bagi pihak manajemen, likuiditas dipandang sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka kepercayaan investor akan menurun dan kelangsungan usaha dapat dipertanyakan oleh pemegang saham (N. S. Wijaya & Fitriati, 2022) Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang efisien sangat penting dalam menjaga reputasi dan nilai perusahaan. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian (Tunggal & Ngatno, 2018) yang menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR) sebagai indikator struktur modal dan menemukan bahwa penggunaan utang yang proporsional dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kondisi ini memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan mampu mengelola sumber pendanaan eksternal secara efisien untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi usaha. Sejalan dengan itu, Menurut Putra (2022), dalam pasar yang tidak sempurna, penggunaan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena bunga utang yang dapat mengurangi beban pajak, sehingga memberikan keuntungan fiskal.

H2 : Struktur Modal (DAR) memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini memberikan gambaran sejauh mana entitas mampu melunasi seluruh utang jangka pendek yang jatuh tempo. Namun, berdasarkan hasil penelitian (H. Wijaya et

al., 2021) likuiditas yang diukur menggunakan Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tingginya komponen aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, yang justru mencerminkan dana menganggur dan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset lancar. Penelitian oleh (Nurul Wadani, 2023) juga menunjukkan hasil yang serupa dengan temuan (H. Wijaya et al., 2021) Sementara itu, (Dewi & Agustin, 2019) menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan

H3 : Likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Peranan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderator atas variabel independen Terhadap Nilai Perusahaan.

Kurs atau nilai tukar didefinisikan sebagai rasio atau tingkat pertukaran mata uang pada suatu waktu tertentu. Peran penting dari ekspektasi masa depan terhadap penawaran dan permintaan uang berperan dalam menentukan nilai tukar saat ini, berbeda dengan model moneter sederhana yang hanya berfokus pada penawaran dan permintaan uang saat ini sebagai penentu nilai tukar. Dalam perekonomian terbuka, nilai tukar memiliki signifikansi besar karena mempengaruhi harga barang dan jasa, suku bunga, neraca pembayaran, serta transaksi berjalan. Kerja sama antarnegara dalam bidang perdagangan dan ekonomi menjadi salah satu fokus kajian makroekonomi karena berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai tukar dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai Perusahaan (Wijaya & Fitriati, 2022). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Nilai tukar dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan.

H5 : Nilai tukar dapat memoderasi hubungan antara likuiditas dan nilai perusahaan.

H6 : Nilai tukar dapat memoderasi hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Peneliti.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari perusahaan LQ45 periode 2022–2024, dengan sampel 27 perusahaan yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan Random Effect Model (EM) untuk menguji pengaruh profitabilitas (ROA), struktur modal (DAR), dan likuiditas (CR) terhadap nilai perusahaan (PBV), serta nilai tukar sebagai variabel moderasi.

Variabel Pengukuran	
Variabel Dependen (Nilai Perusahaan Tobins Q)	$TBQ = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Nilai Buku Ekuitas}}$
Variabel Independen (ROA)	$ROA = \left(\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$
Variabel Independen (DAR)	$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Variabel Independen (CR)	$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$
Variabel Moderasi (Exchange Rate)	Nilai tukar merupakan rasio antara dua mata uang dalam periode tertentu. Perusahaan multinasional biasanya menggunakan kurs rata-rata Bank Indonesia dalam laporan keuangan untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan akurasi sesuai standar akuntansi.

Model ini dirumuskan sebagai berikut:

$$TBQ_{it} = \alpha_i + \beta_1 PROF_{it} + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 LIQ_{it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Model kedua yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA), yang bertujuan untuk menilai peran moderasi nilai tukar dalam hubungan antara variabel independen dan nilai perusahaan.

Model moderasi ini dirumuskan sebagai berikut:

$$TBQ_{it} = \alpha_i + \beta_1 PROFit + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 LIQ_{it} + \beta_4 ER_t + \beta_5 (PROFit \times ER_t) + \beta_6 (LEV_{it} \times ER_t) + \beta_7 (LIQ_{it} \times ER_t) + \epsilon_{it} \quad (2)$$

Model dipilih menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk menentukan estimasi terbaik. Validitas regresi diuji melalui uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas), sedangkan signifikansi dan kekuatan model dianalisis dengan uji t, uji F, dan R².

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Tabel 4.1
Descriptive statistics

No	Description	Number of Observations	Mean	Max	Min
1	Firm Value (TBQ)	81	1.21	4.39	.11
2	Probability (ROA)	81	7.23	29.7	-6.25
3	Leverage (DAR)	81	39.38	77.49	3.03
4	Liquidity (CR)	81	3.5	28.13	.16
5	Exchange Rate	81	15,749	16,162	15,416

Tabel 4.1 merangkum statistik deskriptif lima variabel utama berdasarkan 81 observasi: TBQ, ROA, DAR, CR, dan nilai tukar. Rata-rata TBQ sebesar 1,21 mencerminkan kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan. ROA sebesar 7,23% dengan variasi tinggi menunjukkan perbedaan efisiensi antarperusahaan. DAR rata-rata 39,38% mencerminkan struktur modal yang moderat, meski ada perusahaan yang bergantung pada utang. CR sebesar 3,5 menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, walau masih terdapat ketidakseimbangan likuiditas. Nilai tukar rata-rata 15.749 mencerminkan stabilitas ekonomi. Variasi data menunjukkan pentingnya mempertimbangkan heterogenitas dalam analisis lanjutan.

Table 4.2
Model Regresi

		Model 1		Model 2	
No		TBQ		TBQ	
1	Probability (ROA)	0.02430	Probability (ROA)	-	
		4		1.429775	
		0.0472		0.0106	

Ossi Ferli¹, Erric Wijaya², Azizah Putri Efrita³, Denni Samuel Rajagukguk⁴, Dian Puspitasari⁵
Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan LQ 45 yang Dimoderasi dengan Exchange Rate

2	Leverage (DAR)	0.012313 0.0184	Leverage (DAR)	0.226579 0.0438
3	Liquidity (CR)	0.018269 0.3327	Liquidity (CR)	-0.550795 0.4133
4			ROA x Exchange Rate	9.26E-05 0.0092
5			DAR x Exchange Rate	-1.36E-05 0.0553
6			CR x Exchange Rate	3.65E-05 0.4019
Adjusted R ²		0.067252	Adjusted R ²	0.083945

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi random effect untuk menganalisis pengaruh indikator keuangan terhadap nilai perusahaan, dengan mempertimbangkan nilai tukar sebagai variabel moderasi. Terdapat dua model yang dianalisis: Model 1 yang menguji pengaruh langsung Return on Assets (ROA), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Current Ratio (CR) terhadap nilai perusahaan yang diprosikan dengan Tobin's Q (TBQ), dan Model 2 yang menambahkan nilai tukar sebagai faktor yang memoderasi hubungan tersebut.

Pada Model 1, ROA menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan nilai perusahaan (koefisien 0,0243; $p = 0,0472$). Temuan ini mendukung teori signaling, di mana tingkat profitabilitas yang tinggi dipersepsikan sebagai sinyal positif oleh investor karena mencerminkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan yang baik. Selanjutnya, DAR juga menunjukkan pengaruh positif signifikan (koefisien 0,0123; $p = 0,0184$), mendukung pandangan dalam teori trade-off bahwa penggunaan utang secara proporsional dapat menambah nilai perusahaan melalui manfaat pajak dan efisiensi struktur modal. Sementara itu, CR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap TBQ ($p = 0,3327$), yang mengindikasikan bahwa rasio likuiditas jangka pendek kurang diperhatikan investor dalam menilai prospek jangka panjang perusahaan. Secara keseluruhan, Model 1 memiliki kemampuan menjelaskan variabilitas nilai perusahaan sebesar 6,73% (Adjusted R² = 0,0673).

Model 2 menghadirkan dinamika baru dengan memasukkan nilai tukar sebagai variabel moderator. Ketika dimoderasi oleh nilai tukar, ROA yang sebelumnya berpengaruh positif justru berbalik menjadi negatif signifikan (koefisien -1,4298; $p = 0,0106$), dan interaksi antara ROA dan nilai tukar juga signifikan ($p = 0,0092$). Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi kurs dapat mengganggu hubungan positif antara profitabilitas dan nilai perusahaan. Ketika nilai tukar tidak

stabil, laba yang tercatat bisa jadi berasal dari selisih kurs, bukan dari operasional murni, sehingga investor bisa melihat profitabilitas tersebut sebagai tidak berkelanjutan.

DAR tetap menunjukkan pengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,2266; $p = 0,0438$), namun interaksinya dengan nilai tukar menunjukkan efek negatif yang signifikan secara marginal ($p = 0,0553$). Ini menandakan bahwa perusahaan yang memiliki utang, khususnya dalam mata uang asing, dapat mengalami penurunan nilai ketika mata uang domestik melemah, karena meningkatnya beban utang. Dalam kasus ini, leverage dapat berubah dari alat peningkat nilai menjadi sumber risiko. Di sisi lain, CR tetap tidak signifikan secara statistik, baik sebagai variabel independen ($p = 0,4133$) maupun dalam interaksinya dengan nilai tukar ($p = 0,4019$), menegaskan bahwa investor lebih fokus pada faktor fundamental dan risiko strategis daripada indikator likuiditas jangka pendek. Model 2 mencatat peningkatan Adjusted R² menjadi 0,0839, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan penjelasan model terhadap variasi nilai perusahaan saat faktor eksternal dipertimbangkan.

Hasil ini memperjelas pentingnya kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko eksternal seperti volatilitas nilai tukar. Dalam konteks ini, strategi lindung nilai (hedging) menjadi sangat penting. Hedging merujuk pada langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar, khususnya jika perusahaan memiliki eksposur pada transaksi internasional atau pinjaman dalam mata uang asing.

Pada interaksi ROA \times Nilai Tukar, fluktuasi kurs dapat menggerus laba yang diperoleh dari aktivitas ekspor atau impor. Ketika nilai tukar melemah, pendapatan dalam mata uang asing yang belum terlindungi bisa mengalami konversi yang merugikan. Oleh karena itu, penerapan instrumen hedging seperti forward contracts, currency swaps, atau options dapat membantu perusahaan menjaga kestabilan arus kas dan mempertahankan persepsi investor terhadap nilai perusahaan.

Sementara itu, pada interaksi DAR \times Nilai Tukar, perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing berisiko menghadapi lonjakan biaya saat mata uang lokal mengalami depresiasi. Beban utang meningkat dalam satuan mata uang domestik, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai perusahaan. Dengan menerapkan strategi hedging terhadap kewajiban tersebut, perusahaan dapat mengunci nilai tukar dan menghindari tekanan keuangan akibat fluktuasi kurs, menjaga struktur modal tetap sehat, dan memperkuat kepercayaan investor. Ketidaksignifikanan CR dalam kedua model, baik secara langsung maupun saat dimoderasi, menunjukkan bahwa investor menaruh perhatian lebih pada ketahanan jangka panjang perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian eksternal, daripada hanya sekadar kestabilan likuiditas jangka pendek.

Secara keseluruhan, nilai perusahaan dipengaruhi tidak hanya oleh kinerja keuangan internal seperti profitabilitas dan leverage, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola risiko eksternal. Strategi hedging berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan reputasi pasar. Perusahaan yang proaktif menghadapi fluktuasi nilai tukar cenderung lebih dipercaya investor

karena menunjukkan ketahanan terhadap ketidakpastian global, yang mendukung keberlanjutan nilai perusahaan.

Table 4.3
Correlation

	TBQ	ROA	DAR	CR
TBQ	1.000000	0.219359	0.162384	- 0.081336
ROA	0.219359	1.000000	-0.116468	- 0.198907
DAR	0.162384	-0.116468	1.000000	- 0.375682
CR	-0.081336	-0.198907	-0.375682	1.000000

Mengacu pada Tabel 4.3, terlihat bahwa hubungan antar variabel TBQ, ROA, DAR, dan CR menunjukkan korelasi yang tergolong rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi terjadinya multikolinearitas dalam model sangat kecil. ROA memiliki korelasi positif yang lemah terhadap TBQ, yaitu sebesar 0,219, yang mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas masih dipandang secara positif oleh investor dalam menilai nilai perusahaan. Sementara itu, DAR juga menunjukkan korelasi positif yang lemah dengan TBQ sebesar 0,162, yang mengisyaratkan bahwa penggunaan utang masih dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan, meskipun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, CR memiliki hubungan negatif yang lemah dengan TBQ, yakni sebesar -0,081, yang mengindikasikan bahwa faktor likuiditas jangka pendek bukanlah indikator utama yang diperhatikan investor dalam menilai kinerja atau nilai perusahaan. Selain itu, hubungan negatif antara ROA dengan DAR serta ROA dengan CR mencerminkan adanya interaksi atau keseimbangan antara profitabilitas, struktur modal, dan tingkat likuiditas. Korelasi negatif paling kuat terlihat antara DAR dan CR dengan nilai -0,376, menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi cenderung memiliki likuiditas yang lebih rendah. Secara umum, pola hubungan ini mendukung temuan dari analisis regresi yang menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur permodalan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan nilai perusahaan.

Table 4.4
Multicollinearity Test

No	Description	VIF
1	Probability (ROA)	1.06
2	Leverage (DAR)	1.29
3	Liquidity (CR)	1.29

Ossi Ferli¹, Erric Wijaya², Azizah Putri Efrita³, Denni Samuel Rajagukguk⁴, Dian Puspitasari⁵
Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan LQ 45 yang Dimoderasi dengan Exchange Rate

Pada Model 1 tanpa variabel moderasi, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel Return on Assets (ROA), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Current Ratio (CR) berada pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 1,06; 1,29; dan 1,29. Nilai-nilai ini jauh di bawah ambang batas kritis yang umum digunakan, yaitu 10 (atau 5 untuk kriteria yang lebih konservatif), sehingga mengindikasikan tidak adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas yang dapat mengganggu validitas model regresi.

Table 4.5
Multicollinearity Test

No	Description	VIF
1	Probability (ROA)	2.14
2	Leverage (DAR)	2.55
3	Liquidity (CR)	1.89
4	Exchange Rate	1.02
5	Profitability × Exchange Rate	2.2
6	Liquidity × Exchange Rate	1.93
7	Capital Structure × Exchange Rate	2.49

Berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam Tabel 4.5, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen maupun variabel interaksi dalam model regresi memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang masih berada dalam ambang batas toleransi yang dapat diterima secara statistik. Pada Model 2, yang mengintegrasikan nilai tukar sebagai variabel moderasi serta menguji interaksinya dengan variabel Return on Assets (ROA), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Current Ratio (CR), nilai VIF tertinggi diperoleh pada variabel DAR sebesar 2,55, diikuti oleh variabel interaksi DAR × nilai tukar sebesar 2,49. Walaupun kedua nilai tersebut merupakan yang paling tinggi dalam model, keduanya masih berada di bawah ambang batas konservatif yang umum digunakan dalam literatur akademik, yakni sebesar 5. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang berlebihan antar variabel independen yang dapat mengganggu stabilitas model atau menyebabkan distorsi terhadap interpretasi koefisien regresi.

Selanjutnya, nilai VIF pada variabel lainnya seperti ROA × nilai tukar (2,20), CR × nilai tukar (1,93), dan nilai tukar (1,02) juga menunjukkan angka yang relatif rendah, menandakan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang signifikan di antara variabel-variabel tersebut. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan, baik Model 1 maupun Model 2, tidak terpengaruh oleh permasalahan multikolinearitas yang serius. Dengan demikian, koefisien regresi yang dihasilkan dapat diinterpretasikan secara lebih valid, mengingat tidak adanya gangguan dari korelasi tinggi antar prediktor yang dapat memengaruhi signifikansi statistik atau presisi estimasi.

Kondisi ini memperkuat validitas model dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen dan interaksinya terhadap variabel dependen dalam kerangka penelitian. Selain itu, rendahnya nilai VIF mengindikasikan bahwa setiap variabel memberikan kontribusi yang unik terhadap model, sehingga interpretasi yang dihasilkan bersifat representatif terhadap hubungan empiris yang sebenarnya. Oleh karena itu, keberadaan nilai tukar sebagai variabel moderasi dan bentuk interaksinya dengan variabel keuangan perusahaan dapat dianalisis secara lebih kredibel, tanpa dipengaruhi oleh redundansi antar variabel dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan model telah memenuhi asumsi klasik secara memadai dan hasil regresi yang diperoleh layak dijadikan dasar pengambilan kesimpulan akademik.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur modal merupakan faktor internal yang secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Tingginya tingkat laba serta struktur pembiayaan yang seimbang menjadi indikator positif bagi investor, sehingga memperkuat persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya, likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa investor cenderung tidak menjadikan indikator jangka pendek sebagai acuan utama dalam menilai prospek jangka panjang perusahaan. Ketika nilai tukar digunakan sebagai variabel moderasi, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan justru berubah arah menjadi negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa volatilitas nilai tukar dapat mengurangi kepercayaan terhadap laba yang diperoleh, khususnya jika keuntungan tersebut berasal dari fluktuasi kurs alih-alih kinerja operasional. Struktur modal tetap berperan positif terhadap nilai perusahaan, meskipun efek interaksinya dengan nilai tukar hanya menunjukkan signifikansi terbatas, menandakan potensi risiko dalam pembiayaan berbasis valuta asing. Sementara itu, baik likuiditas maupun interaksinya dengan nilai tukar tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, memperkuat asumsi bahwa aspek ini tidak menjadi perhatian utama bagi investor.

Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan profitabilitas dan menjaga struktur modal yang sehat guna mempertahankan kepercayaan investor. Di samping itu, dinamika eksternal seperti fluktuasi nilai tukar perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Bagi investor, pemahaman terhadap faktor eksternal selain indikator internal menjadi penting dalam menilai stabilitas dan prospek jangka panjang perusahaan. Untuk penelitian mendatang, disarankan memperluas cakupan perusahaan, menambahkan variabel makroekonomi lain seperti inflasi dan suku bunga, serta mengintegrasikan pendekatan kualitatif agar analisis terhadap faktor-faktor penentu nilai perusahaan menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabar, A. K., & Cahyadi, I. F. (2020). Pengaruh Exchange Rate, Inflasi, Risiko Sistematis Dan BI Rate Terhadap Return Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2018. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8409>
- Arianti, B. F. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1845>
- Ateri Dendi, Yance Sumantri, Dimas Atmalta, & Trendi Tri Rahmat. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Terhadap Nilai Perusahaan: *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(3), 634–644. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i3.693>
- Darmayanti, I. G. A. D. N. Y. N. P. A. (2019). Non Partisipan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 8(4), 2297–2324.
- Dewi, A. S. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel *Journal of Accounting and Management's Student*, 5, 2093–2105. <https://journals.unikal.ac.id/index.php/jams/article/view/72%0Ahttps://journals.unikal.ac.id/index.php/jams/article/download/72/33>
- Dewi, R., & Agustin, S. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 8(STIESIA Surabaya), 1–18. jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id
- Ferdy Putra. (2020). Pengaruh Struktural Kepemilikan Saham dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 99–108. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1948>
- Ferli, O., Shafira, D. E., & William, Y. (2021). *Pengaruh CR, DER dan ROE Terhadap Harga aham pada Perusahaan Consumer Goods Periode 2018-2021*. 9865(2010), 27–36
- Ferli, O., Haryanti, E., Fadlillah, R. A., & Rahman, R. (2024). Manajemen arus kas, ukuran perusahaan, leverage, tahun anomali covid-19 serta kinerja keuangan perusahaan sektor kesehatan di bursa efek indonesia. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 7(1), 149–160. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v7i1.1205>
- Jenny Ambarwati & Mineva Riskawati Vitaningrum / Pengaruh Likuiditas Dan Priyadi, M. P., & Chumaidah. (2018). Pengaruh Profitabilitas Dan Size Terhadap Nilai Perusahaan Dengan CSR Sebagai Nilai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol 07, No 03, 20.
- Kusumawati, E., & Widaryanti, W. (2022). Analisis Pengaruh Debt To Equity Ratio, Current Ratio, Dan Total Aset Turnover Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(2), 227–234. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i2.513>
- Milansari, R., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bei. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2359>
- Meliza, M., Mahmudah, D., Pamungkas, D., & Manggor, E. (2025). *GLOBAL BUSINESS & FINANCE REVIEW Financial Performance and Firm Value : The Moderating Role of the Exchange Rate*. 2(February), 34–43

- Muntahanah, S., Cahyo, H., Sundari, S., Surveyandini, M., & Sukma, K. (2022). Volume . 19 Issue 2 (2022) Pages 275-283 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan ISSN : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) Analisis struktur modal pada perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2014-2020 Capital. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 275–283. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i2.11184>
- Nurul Wadani, S. A. (2023). Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Lq45 Tahun 2016-2021. <Http://Jurnal.Stiatabalong.Ac.Id/Index.Php/JAPB>, 6 Nomor 1(Liquidity, Firm Value, LQ45), 1–12.
- Novitasari, P., & Herlambang, L. (2015). Pengaruh Current Ratio, Total Assets Turnover, Debt To Equity Ratio, dan Return On Equity Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di JII Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(4), 356. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20154pp356-371>
- Ramadhana, M. L., & Januarti, I. (2019). Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, Volume 8,(1), 1–14.
- Rokayah, & Triyonowati. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Pertambangan Di Bei. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 11(04), 1–16.
- Permaysinta, E., & Sawitri, A. P. (2021). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Return Saham. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.31851/neraca.v5i1.5630>
- Pranata, D., & Pujiati, D. (2015). The effect of liquidity, profitability, sales growth, and dividend policy on stock prices after the implementation of IFRS. *The Indonesian Accounting Review*, 5(2), 169–178. <https://doi.org/10.14414/tiar.v5i2.647>
- Pratama, A. P., -, S., Kurniasari, R., & -, A. (2023). Analisis Pengaruh CAR, NPL, LDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum di Indonesia Tahun 2019-2022. *Jurnal Administrasi Profesional*, 4(1), 38–45. <https://doi.org/10.32722/jap.v4i1.5852>
- Priyadi, M. P., & Chumaidah. (2018). Pengaruh Profitabilitas Dan Size Terhadap Nilai Perusahaan Dengan CSR Sebagai Nilai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol 07, No 03, 20. *Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN*. 127–130
- Profitabilitas, P., Dan, H., Perusahaan, U., & Nilai, T. (2024). *Pengaruh profitabilitas, likuiditas, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan*. 1(2).
- Profitabilitas, P., Solvabilitas, D. A. N., Nilai, T., Ramadhan, S. A., Buchdadi, A. D., & Siregar, M. E. S. (2024). *KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2017 – 2022*. 9(204), 1818–1834.
- Putra, O. J. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate. *Info Artha*, 6(1), 63–75. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1654>
- Tunggal, C. A., & Ngatno. (2018). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran dan Umur Perusahaan sebagai Variabel Moderator (Studi Kasus Tahun 2014-2016) pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 141–157. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/>
- Saleha, A. R., Abrianto, H., & Nasution, M. (2021). Ekspor, Pengaruh Tukar, Nilai Tahun, Foreign Direct Investment Dan Utang Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 1446–1454.

Ossi Ferli¹, Erric Wijaya², Azizah Putri Efrita³, Denni Samuel Rajagukguk⁴, Dian Puspitasari⁵
Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan LQ 45 yang Dimoderasi dengan Exchange Rate

- Setiawanta, Y., Utomo, D., Ghozali, I., & Jumanto, J. (2021). Financial performance, exchange rate, and firm value: The Indonesian public companies case. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 11(22), 348–366. <https://doi.org/10.15388/OMEE.2020.11.37>
- Setiowati, D. P., Salsabila, N. T., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Economina*, 2(8), 2137–2146. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.724>
- Studi, P., Fakultas, A., Sekolah, E., Ilmu, T., Dharma, E., & Indonesia, A. (2025). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023*. 02(04), 954–960
- Wijaya, H., Tania, D., & Cahyadi, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(2), 109–121. <https://doi.org/10.52859/jba.v8i2.148>
- Wijaya, N. S., & Fitriati, I. R. (2022). Pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5606–5616. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.18>.